

УДК 35

DOI 10.5281/zenodo.17647871

Лукьянникова Ю. И.

Лукьянникова Юлия Ивановна, Оренбургский филиал РАНХиГС, д. 26, ул. Курача, Оренбург, Россия, 460006. E-mail: lukyannikovaiulia@mail.ru.

Цифровизация государственного и муниципального управления как процесс повышения открытости органов власти

Аннотация. В данной статье анализируется процесс цифровой трансформации в области государственного и муниципального управления, подчеркивая его значимую роль как средства повышения информационной открытости властных структур. Приводится определение понятия «информационная открытость», а также описывается её важность в научных дискуссиях и исследованиях, касающихся взаимодействия власти и общества. Рассматриваются основные нормативные акты, регулирующие информационную открытость государственных органов, а также ключевые принципы их понимания и способы реализации. Это способствует более прозрачному и эффективному взаимодействию между государственными учреждениями и гражданами, что, в свою очередь, повышает уровень доверия населения к власти и улучшает качество предоставляемых услуг.

Ключевые слова: цифровизация, органы власти, цифровая трансформация, гражданское общество, информационная открытость.

Lukyannikova Yu. I.

Lukyannikova Yulia Ivanovna, Orenburg Branch of RANEPH, 26 Kuracha St., Orenburg, Russia, 460006. E-mail: lukyannikovaiulia@mail.ru.

Digitalization of public and municipal administration as a process of increasing openness of government bodies

Abstract. This article analyzes the process of digital transformation in the field of public and municipal administration, emphasizing its significant role as a means of increasing the information openness of government structures. The definition of the concept of "information openness" is given, and its importance in scientific discussions and research concerning the interaction of government and society is emphasized. The main normative acts regulating the information openness of state bodies, as well as the key principles of their understanding and ways of implementation are considered. This contributes to more transparent and effective interaction between government agencies and citizens, which, in turn, increases the level of public confidence in the government and improves the quality of services provided.

Key words: digitalization, authorities, digital transformation, civil society, information openness.

В условиях современных мировых трендов, связанных с цифровизацией различных сфер жизни, в

Российской Федерации была разработана и реализована «Концепция открытости федеральных органов исполнительной

власти», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 № 93-р [8]. Эта концепция становится особенно значимой в свете формирования информационного общества, подчеркивая необходимость повышения взаимодействия между государственными структурами и гражданами для улучшения качества управления и повышения доверия к власти.

В исследовании использованы методы анализа, синтеза, структурный и функциональный подход. Теоретической основой послужили работы таких авторов, как Косарецкий С.Н. [6], Дубровская Ю.С. и Жаворонкова К.С. [2], Каменская Е.А. [4], которые раскрывают различные аспекты цифровой трансформации государственного управления и открытости органов власти.

На сегодняшний день в научных кругах отсутствует единое определение понятия цифровой информационной открытости, что связано с ее эволюцией на фоне стремительного роста технологий и изменений во взаимодействии между государством и обществом. Некоторые исследователи начали активно использовать этот термин для анализа цифровой открытости органов исполнительной власти, что свидетельствует о растущем интересе к теме.

Косарецкий С. Н. определяет информационную открытость как «возможность доступа к информации о деятельности органов власти через гарантированный доступ к источникам информации (документам и другим аудиовизуальным материалам), на которых фиксируются решения, имеющие общественное значение» [6, с. 60]. Это подчеркивает важность прозрачности в работе государственных структур и необходимость предоставления гражданам возможности получать информацию о принимаемых решениях.

Информационная открытость включает в себя широкий спектр взаимодействия между государством и обществом. В условиях цифровизации доступ к информации становится не только правом

граждан, но и важным инструментом обеспечения подотчетности власти. Открытость позволяет гражданам активно участвовать в процессе принятия решений и выражать свои мнения по вопросам, касающимся жизни общества [1, с. 31].

Дубровская Ю. С. и Жаворонкова К. С. утверждают, что «информационная открытость деятельности органов власти любого уровня является неотъемлемым критерием комплексной оценки эффективности государственного управления» [2, с. 58].

Каменская Е. А. считает, что право граждан на доступ к информации служит основой для реализации открытости органов власти и одновременно выступает механизмом защиты других прав граждан, что делает эту тему особенно актуальной в современных условиях [4, с. 18].

Внедрение механизмов информационной открытости в деятельность органов власти приносит множество положительных эффектов. К числу таких эффектов относится минимизация рисков, связанных с подготовкой управленческих решений по социально значимым проблемам. Это не только улучшает качество принимаемых решений, но и позволяет прогнозировать последствия их воздействия на общественное мнение.

Одним из ключевых аспектов повышения прозрачности работы государственных органов является создание управленческих структур и методов, соответствующих интересам граждан Российской Федерации. Это достигается регулярным и систематическим предоставлением информации о целях, задачах, процессах и итогах деятельности властей на всех уровнях — от федерального до муниципального.

Активное вовлечение граждан в процесс принятия государственных решений также играет важную роль. Современные интернет-сервисы позволяют людям получать актуальную информацию, выражать свое мнение, участвовать в обсуждениях и вносить предложения [3, с. 247]. Таким образом, создание открытой ин-

формационной среды способствует укреплению доверия между государством и обществом и более эффективному управлению.

Согласно «Концепции прозрачности федеральных исполнительных органов»,

принятой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р, изложены основные принципы доступности информации о деятельности исполнительной власти (таблица 1) [8].

Таблица 1. Принципы открытости, их интерпретация и механизмы реализации

Принцип	Интерпретация	Механизмы
Принцип информационной открытости	Своевременное предоставление информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти (доступ к которой специально не ограничен правовыми актами федерального уровня), которая является открытой, общедоступной и достоверной, в формате, удобном для её поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме «открытых данных».	<ul style="list-style-type: none"> • реализация принципа информационной открытости; • обеспечение работы с открытыми данными; • обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти; • принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач федеральных органов исполнительной власти, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение;
Принцип понятности	Представление целей, задач, планов и результатов деятельности федеральных органов исполнительной власти в форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие обществом информации о деятельности указанных органов власти	<ul style="list-style-type: none"> • формирование публичной отчетности федерального органа исполнительной власти; • информирование о работе с обращениями граждан и организаций; • организация работы с референтными группами;
Принцип вовлечённости гражданского общества	Обеспечение возможности участия граждан, общественных объединений и предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с целью учета их мнений и приоритетов, а также создания системы постоянного информирования и диалога	<ul style="list-style-type: none"> • взаимодействие федерального органа исполнительной власти с общественным советом; • организация работы пресс-службы федерального органа исполнительной власти; • организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения.
Принцип подотчётности	Раскрытие федеральными органами исполнительной власти информации о своей деятельности с учетом запросов и приоритетов гражданского общества, обеспечивая возможность осуществления гражданами, общественными объединениями и предпринимательским сообществом контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти	

Современные технологии открывают новые горизонты для улучшения коммуникации. Внедрение электронных форматов взаимодействия может значительно повысить уровень доверия граждан к государственным органам и обеспечить более эффективное решение общественных проблем. Цифровые платформы позволяют гражданам получать актуальную информацию о деятельности властей, участвовать в обсуждениях и вносить свои предложения, что является важным элементом демократического процесса.

Разработка современных цифровых платформ для взаимодействия между

обществом и государством создает уникальную возможность для граждан активно участвовать в формировании и принятии решений как на федеральном, так и на местном уровне. Это позволит людям не только выражать мнения и предложения, но и влиять на важные аспекты общественной жизни, способствуя более демократичному управлению.

Государственные органы получают возможность оперативно получать отзывы и мнения граждан по вопросам социальной, экономической и культурной жизни общества. Это взаимодействие поможет властям лучше понимать по-

требности населения и адаптировать свои действия в соответствии с реальными запросами граждан [7, с. 176].

Увеличение информационной прозрачности в работе государственных структур может значительно снизить уровень коррупционных рисков [5, с. 20]. Хотя полностью исключить эти риски невозможно, использование цифровых технологий и платформ для мониторинга расходования бюджетных средств уменьшает вероятность злоупотреблений. Прозрачность процессов и доступность информации создают дополнительные механизмы контроля со стороны общества, что способствует повышению ответственности и подотчетности властей перед гражданами.

Наряду с преимуществами, цифровизация государственного управления порождает ряд системных проблем, требующих комплексного решения.

Цифровое неравенство продолжает ограничивать доступность услуг для уязвимых категорий населения. Как отмечает Иванова М.В., «даже при наличии технической инфраструктуры сохраняется разрыв в цифровых компетенциях различных социальных групп» [3, с. 255], что создает риски исключения значи-

тельной части граждан из цифрового диалога с властью.

Нормативно-правовое отставание проявляется в несвоевременном обновлении законодательства. Демидов А.Ю. и Лукашов А.И. указывают на то, что «существующие административные регламенты не успевают адаптироваться к быстро развивающимся цифровым технологиям» [1, с. 31], создавая правовые пробелы в регулировании цифрового взаимодействия.

Угрозы кибербезопасности требуют особого внимания при внедрении цифровых платформ. Каришина И.Е. и Железнова В.М. подчеркивают, что «обеспечение защиты персональных данных граждан становится критически важным условием цифровой трансформации» [5, с. 48].

Таким образом, процесс цифровизации государственного управления характеризуется значительной противоречивостью, сочетая в себе очевидные преимущества и серьезные системные риски. Для структурирования этой дихотомии и выработки сбалансированного подхода к развитию цифровой открытости обратимся к SWOT-анализу (табл. 2).

Таблица 2. SWOT-анализ цифровой открытости органов власти

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> – Оперативность предоставления информации. – Снижение коррупционных рисков. – Широкий охват аудитории. – Экономия ресурсов. 	<ul style="list-style-type: none"> – Цифровое неравенство. – Угрозы кибербезопасности. – Недостаточная цифровая грамотность чиновников. – Фрагментарность цифровых решений.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> – Реализация Стратегии цифровой трансформации [9]. – Развитие блокчейн-технологий. – Международный опыт цифровизации [3]. – Создание единой цифровой экосистемы. 	<ul style="list-style-type: none"> – Рост цифрового мошенничества. – Манипуляция общественным мнением. – Технологическая зависимость. – Эрозия традиционных форм участия.

Достижение информационной открытости возможно не только через цифровые технологии, но и с помощью различных форм общественного взаимодействия. К таким средствам относятся:

1. Горячие линии — позволяют гражданам оперативно получать информацию и обращаться с вопросами к представителям власти.

2. Встречи с гражданами, на которых обсуждаются актуальные проблемы и предложения, касающиеся жизни общества.

3. Личные и письменные обращения — служат важным инструментом для выражения мнений и предложений по различным вопросам.

4. Публичные мероприятия — обсуждения, форумы или круглые столы играют значительную роль в создании открытого диалога между обществом и государством.

В рамках данного исследования концепция цифровизации государственных учреждений охватывает не только обеспечение быстрого и безопасного доступа граждан к официальной информации о деятельности этих учреждений, но и активное вовлечение населения в процесс управления через различные цифровые платформы. Это означает, что органы власти должны стремиться к тому, чтобы информация о своей работе была доступна в удобном и понятном формате, что, в свою очередь, способствует повышению прозрачности их деятельности.

Оценка уровня цифровой открытости органов власти может проводиться по нескольким параметрам:

1. Наличие информации на онлайн-ресурсах — размещение актуальных отчетов, аналитических материалов и других документов, интересных гражданам и представителям общественности.

2. Участие граждан в общественных обсуждениях, касающихся развития территорий и деятельности органов власти, проводимых как в формате онлайн-опросов, так и через специальные мероприятия.

3. Публикация результатов обсуждений на специализированных платформах позволяет информировать граждан о том, как их мнения были учтены при принятии решений, и создает условия для дальнейшего диалога между обществом и властью.

4. Двустороннее общение через социальные сети — возможность общения с

представителями власти через официальные аккаунты упрощает коммуникацию и позволяет гражданам задавать вопросы и получать оперативные ответы [10, с. 98].

Для минимизации выявленных рисков необходима реализация сбалансированного подхода, учитывающего как технологические инновации, так и социальные аспекты цифровизации. Реализация Стратегии цифровой трансформации государственного управления [9] создает основу для системного решения обозначенных проблем, включая преодоление цифрового неравенства и укрепление кибербезопасности.

Как отмечает Резер Т.М., «создание многоуровневой системы цифровой коммуникации позволяет обеспечить учет интересов различных категорий граждан» [10, с. 134]. Это особенно важно в контексте сохранения традиционных каналов взаимодействия наряду с развитием цифровых платформ.

Внедрение современных цифровых технологий в государственное и муниципальное управление представляет собой важный шаг к созданию более открытого, прозрачного и эффективного взаимодействия между гражданами и властными структурами. Обеспечение доступа населения к актуальной и надежной информации способствует не только повышению информированности, но и активному участию граждан в управлении своими территориями. Установление доверительных отношений между обществом и государством через качественные каналы коммуникации позволяет создать конструктивный диалог, что в свою очередь ведет к улучшению качества управления и жизни граждан.

Таким образом, цифровизация управления не только повышает эффективность работы властей, но и способствует улучшению качества жизни граждан. В конечном итоге, создание открытых и доступных каналов коммуникации между государством и населением является важным шагом к формированию демократического общества, где каждый

гражданин имеет возможность влиять на процессы, касающиеся его жизни и благо-
состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демидов А.Ю., Лукашов А.И. Отдельные подходы к цифровой трансформации государственного управления // Государственная служба. 2021. Т. 23. № 1. С. 28–34.
2. Дубровская Ю. В. Жаворонкова К. С. Информационная открытость органов власти как важнейший критерий эффективности государственного и муниципального управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 55. С. 58–75.
3. Иванова М.В. Системы оценки цифровой трансформации государственного управления: сравнительный анализ российской и зарубежной практики // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 79. С. 246–270.
4. Каменская Е. А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 2. С. 18–24.
5. Каришина И. Е., Железнова В. М. Особенности применения цифровых технологий как средства повышения информационной открытости органов государственной власти // Налоги и финансы. 2020 № 45. С. 45–52.
6. Косарецкий С. Н. Информационная открытость сайтов законодательных органов государственной власти субъектов РФ // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2. С. 57–61.
7. Нисневич Ю. А. Информация и власть. М.: Изд-во «Мысль», 2000. 207 с.
8. Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158273/ (дата обращения: 24.10.2025).
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления» от 16 марта 2024 г. № 637-р. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472443/ (дата обращения: 24.10.2025).
10. Резер Т. М. Информационная открытость органов государственного и муниципального управления. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 160 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Demidov A.Ju., Lukashov A.I. Otdel'nye podhody k cifrovoj transformacii gosudarstvennogo upravlenija // Gosudarstvennaja sluzhba. 2021. T. 23. № 1. S. 28–34.
2. Dubrovskaja Ju. V. Zhavoronkova K. S. Informacionnaja otkrytost' organov vlasti kak vazhnejshij kriterij jeffektivnosti gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija // Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. 2016. № 55. S. 58–75.
3. Ivanova M.V. Sistemy ocenki cifrovoj transformacii gosudarstvennogo upravlenija: sravnitel'nyj analiz rossijskoj i zarubezhnoj praktiki // Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. 2020. № 79. S. 246–270.
4. Kamenskaja E. A. Sushhnost' i osobennosti informacionnoj otkrytosti organov vlasti v sovremennoj Rossii // Obshhestvo: politika, jekonomika, pravo. 2011. № 2. S. 18–24.
5. Karishina I. E., Zheleznova V. M. Osobennosti primeneniya cifrovyh tehnologij kak sredstva povysheniya informacionnoj otkrytosti organov gosudarstvennoj vlasti // Nalogi i finansy. 2020 № 45. S. 45–52.
6. Kosareckij S. N. Informacionnaja otkrytost' sajtov zakonodatel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti sub#ektov RF // Srednerusskij vestnik obshhestvennyh nauk. 2010. № 2. S. 57–61.
7. Nisnevich Ju. A. Informacija i vlast'. M.: Izd-vo «Mysl'», 2000. 207 s.
8. Ob utverzhdenii Konceptii otkrytosti federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti // Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 30.01.2014 № 93-r. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158273/ (data obrashhenija: 24.10.2025).

9. Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii «Ob utverzhdenii strategicheskogo napravlenija v oblasti cifrovoj transformacii gosudarstvennogo upravlenija» ot 16 marta 2024 g. № 637-r. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472443/ (data obrashhenija: 24.10.2025).
10. Rezer T. M. Informacionnaja otkrytost' organov gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2018. 160 s.

Поступила в редакцию: 26.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.